

Grenzen der Messbarkeit: Kritische Bemerkungen zu einer forcierten datenbasierten Schulentwicklung

von Volker Wacker

Die Bildungspolitik in Baden-Württemberg hat vor einigen Jahren den Kurs gewechselt. An die aufwendigen Fremdevaluationen ist ein System von Zielvereinbarungen getreten: Regierungspräsidien und Schulleitungen legen gemeinsam Entwicklungsziele fest, gestützt auf empirische Daten. Diese Daten stammen vor allem aus Lernstandserhebungen ohne Noten, aus Abiturstatistiken und aus freiwilligen Schülerbefragungen zum Wohlbefinden in Kernfächern. Damit soll Unterricht steuerbar werden, der lange als Blackbox galt. Doch genau hier beginnt das Problem: Die erhobenen Daten sind dünn, der Blick in den Unterricht bleibt weitgehend verwehrt, und die Logik der Steuerung kollidiert mit der Logik pädagogischen Handelns.

Von der Fremdevaluation zur Zielvereinbarung

Die frühere Fremdevaluation hatte viele Schwächen: hoher Aufwand, begrenzte Reichweite, im Prinzip qualitative Berichte, die nur langsam Wirkung im Alltag entfalten. Vor allem das Kernproblem blieb ungelöst: Die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit von Unterricht selbst ließen sich nicht systematisch erfassen. Unterrichtsqualität blieb ein blinder Fleck.

Die neue Steuerungslogik verspricht mehr Rationalität. Lernstandserhebungen, Vergleichsarbeiten, Abiturdaten und Schülerbefragungen werden aggregiert, verdichtet und in Zielvereinbarungen übersetzt. Schulen sollen sich vor allem dort verbessern, wo die Kennziffern schwach sind. Nach außen entsteht der Eindruck: Schulentwicklung folgt nun einem empirischen Kompass, ist messbar, gesteuert und vergleichbar.

Nur: Die Grundlage hierfür ist brüchig und für die Begründung von weitergehenden Zielen kaum valide. Lernstandstests ohne Noten, die im Unterricht oft als Zusatzaufgabe erscheinen, werden von vielen Schülerinnen und Schülern mit begrenztem Ernst bearbeitet und das bleibt ein grundsätzliches Problem, gerade für Tests in einem so unbeliebten Fach wie zum Beispiel Französisch, egal ob Demotivationen als Verzerrungsfaktor herausgerechnet werden.

Freiwillige Befragungen zum Wohlbefinden in einzelnen Fächern liefern Momentaufnahmen, die stark von Stimmungen, Lehrkraftsympathien oder Klassenklima

abhängen. Abiturdaten spiegeln vor allem Selektionseffekte und Fachtraditionen. Auf dieser Datenbasis Schulentwicklung zu steuern, heißt letztlich auf Sand zu bauen.

Die Blackbox Unterricht bleibt geschlossen

Zugleich ändert sich am Zugang zum Unterricht selbst erstaunlich wenig. Schulrechtlich ist in Baden-Württemberg Unterrichtsbesuch stark reguliert. Schulleitungen haben in der Regel nur Einblick im Falle von Bewerbungen der Lehrperson für eine Beförderung oder dann, wenn grobe Beanstandungen bereits bekannt sind. Sehr viele Lehrkräfte werden nach Verbeamtung gar nicht mehr besucht, bis zur Pension. Denn es gibt kein Instrumentarium des regelmäßigen und dann unangekündigten Unterrichtsbesuchs durch Schulleitungen. Bevor es dazu kommt, sind aufwändige Beteiligungsverfahren nötig. Und dazu kommt, dass Schulleitungen für Unterrichtsentwicklung gar keine Zeit haben, dass sie mit administrativen und bürokratischen Aufgaben überhäuft sind, Aufgaben, die auch im digitalen Zeitalter nicht einfacher werden, im Gegenteil, durch Einführen nicht funktionaler Software verschlingt Verwaltungsarbeit noch mehr Zeit. Und wenn Besuche doch vorkommen, sind sie angekündigt und dann sieht der Schulleiter nie das, was sich sonst im Alltag abspielt. Es bekommt Schaustunden zu Gesicht. Zudem müsste die Schulleitung ganze Unterrichtsreihen evaluieren, um überhaupt zu verlässlichen Aussagen zu gelangen. So bleibt der Unterricht, der eigentliche Kern des schulischen Geschehens, weiterhin eine Blackbox. Gleichzeitig aber sollen genau hier messbare Verbesserungen erzielt werden. Der Widerspruch ist offensichtlich: Man versucht, ein System zu steuern, ohne den zentralen Prozess wirklich beobachten zu können.

Bildungstheoretisch ist das kein Zufall. Unterricht ist kein technischer Vorgang, der sich wie ein Produktionsprozess linearisieren und granulieren lässt. Er ist ein komplexes, situatives Geschehen zwischen Lehrkraft, Klasse und Inhalt. Gert BIESTA spricht in diesem Zusammenhang vom "*schönen Risiko*" von Bildung: Von einer Praxis, die gerade dadurch pädagogisch ernsthaft wird, dass sie nicht vollständig plan- und messbar ist, sondern Unvorhersehbares zulässt und Subjektwerdung ermöglicht.¹

Die Logik der kybernetischen Steuerung

Die neue Steuerung übersetzt Schule in einen kybernetischen Regelkreis: Input, Prozess, Output, Feedback, Nachsteuerung. Jochen KRAUTZ hat herausgearbeitet, wie sich in diesem Modell eine Art technische Rationalität an die Stelle pädago-

¹ Gert J. J. BIESTA, *The Beautiful Risk of Education*. London/New York 2013 (<https://www.routledge.com/Beautiful-Risk-of-Education/Biesta/p/book/9781612050270>)

gischer Verantwortung schiebt. Leitend ist nicht mehr die Frage, was gute Bildung inhaltlich und normativ bedeutet, sondern ob Kennzahlen die gewünschte Richtung anzeigen. Die Lehrkraft erscheint als Durchführende eines Plans, nicht mehr als verantwortlich urteilendes pädagogisches Subjekt.²

Martin KARCHER analysiert diese Entwicklung als *"kybernetische Regierung im Bildungswesen"*: Steuerung erfolgt über Monitoring, Indikatoren und Zielerreichungskontrolle, weniger über demokratische Aushandlung und professionelles Urteil. Auffällig ist dabei, dass der Steuerungsdruck steigt, obwohl die Datengrundlage schmal bleibt. Kennzahlen erzeugen eine Illusion von Objektivität, ohne die eigentlichen Prozesse sichtbar zu machen. Monitoring ersetzt Beobachtung.³

Im deutschen Kontext kommt hinzu, dass sich das Steuerungsmodell stark an internationalen Organisationen orientiert. Kompetenzraster, Standards, Benchmarking: Viele dieser Instrumente tragen die Handschrift der OECD und ihrer großen Vergleichsstudien. GRUSCHKA weist darauf hin, dass die Kompetenz-orientierung der Curricula nicht aus der Pädagogik selbst entstanden ist, sondern wesentlich von der OECD nach Deutschland importiert und sehr stark hier von PISA-Koordinator und OECD-Direktor Andreas Schleicher, auch medial wirksam, propagiert wurde.⁴ Daraus resultiert ein Bedeutungswandel: Statt Bildung als Persönlichkeitsentwicklung und Urteilskraft in den Mittelpunkt zu stellen, werden "Kompetenzen" modelliert, die sich möglichst effizient prüfen und angeblich vergleichen lassen.

Dünne Daten, harte Effekte

Was passiert, wenn man mit dünnen Daten harte Konsequenzen verbindet? Zunächst verschiebt sich die Kommunikation in den Schulen. Statt über konkrete Unterrichtssituationen, gelungene oder misslungene Erklärungen, Aufgabenformate oder Klassenführung zu sprechen, wird über Indexwerte und Zielindikatoren geredet. Der Blick geht von der Klasse weg und in Richtung Berichtswesen. Dann beginnt die Organisation, sich an den Indikatoren auszurichten. Was gemessen wird, gewinnt an Bedeutung; was nicht gemessen wird, verschwindet aus der Aufmerksamkeit. Lernstandstests, Vergleichsarbeiten und Abiturstatistiken bestimmen, welche Themen und Aufgabentypen stärker geübt werden. Andere Inhalte - etwa ästhetische Bildung, kontroverse politische Diskussionen, offene Projekte - drohen an den Rand

² Jochen KRAUTZ, *Ökonomisierung als Steuerung von Schule, Bildung und Demokratie. Phänomene, Systematik, Alternativen*, in: SCHEIDL, Gerhard / SCHOPF, Heribert (Hrsg.), *Ökonomisierung und Digitalisierung. "Sargnägel" der Bildungsreform?!* Wien 2020, S. 9-42. (<https://bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2020/04/Krautz-%C3%96konomisierung-als-Steuerung-.pdf>)

³ Martin KARCHER, *Kritik der kybernetischen Regierung im Bildungswesen*. Weinheim/Basel 2023

⁴ Andreas GRUSCHKA, *Kompetenzorientierung ist nicht eine Erfindung von Pädagogen, sondern von der OECD in Paris. Interview mit Stefany Krath*. In: *Begegnung - Deutsche schulische Arbeit im Ausland*, 2018, H1 (<https://bildungsklick.de/schule/detail/kompetenzorientierung-ist-nicht-eine-erfindung-von-paedagogen-sondern-von-der-oecd-in-paris>)

gedrängt zu werden, weil sie in die gängigen Messinstrumente schlecht passen. Hinzu kommt: Wenn Zielvereinbarungen an Kennzahlen gekoppelt werden, entsteht Druck, der wenig mit pädagogischer Sorgfalt und viel mit strategischem Verhalten zu tun hat. Schulen lernen, wie man Daten optimiert, ohne dass sich an der Substanz des Unterrichts viel ändert, also das System befriedigt und damit aber immer legitimiert, obwohl eine positive und nachhaltige Wirkung auf die Schülerschaft keineswegs valide gesichert ist. Im schlimmsten Fall entsteht ein Ritual der Datenerzeugung und -interpretation, das viel Zeit bindet, aber weder Lernkultur noch Unterricht wirklich verbessert. Schulen und Schulleitungen, die solche Zusammenhänge durchschauen, werden stets versuchen, den Aufwand zu begrenzen, um noch vorhandene Freiräume gerade für andere wichtige Ziele, die sich dann auch nicht so einfach messen lassen, aber Wirkungen haben, wenn man zum Beispiel in langen Reihen Nachbefragungen mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern durchführt. Freiräume für Kooperation, Diskussion, soziales Engagement, ganzheitliche, auch künstlerisch-musische Erziehung.

Standardisierung kontra pädagogische Freiheit

Besonders problematisch wird es, wenn die datenbasierte Steuerung mit einem eng verstandenen Qualitätsmanagement verknüpft wird. Dann folgen auf schwache Kennzahlen standardisierte Gegenmaßnahmen: neue Konferenzordnungen, verbindliche Methodenlisten, Pflichtformate für Leistungsrückmeldungen, bis hin zu Vorstellung von eng abgestimmten Stoffverteilungspläne mit verbindlicher Abfolge für alle Parallelklassen, dazu natürlich immer auch umfangreiche Dokumentationspflichten. Die Idee oder besser Chimäre dahinter: Wenn überall ähnlich geplant, unterrichtet und geprüft wird, steigen Qualität und Gerechtigkeit.

KRAUTZ zeigt jedoch, dass diese Form der Standardisierung eher zu einer Entprofessionalisierung führt: Dort, wo das pädagogische Urteil durch Checklisten ersetzt wird, schrumpft die Verantwortung der Lehrkraft.⁵ Unterricht wird auf die Umsetzung externer Vorgaben reduziert. Kreative, situativ passende Lösungen, die eigentlich das Herz professionellen Handelns sind, geraten unter Rechtfertigungsdruck. Im Ergebnis können Lehrkräfte weniger flexibel auf die jeweils konkrete Klasse, die Tagesform, die Dynamik der Gruppe reagieren.

Gerade in heterogenen Lerngruppen ist das fatal. Gute Lehrerinnen und Lehrer variieren Tempo, Medien, Sozialformen, Beispiele und Aufgabenformate. Sie greifen Unvorhergesehenes auf, verschieben Schwerpunkte, wenn es die Situation verlangt.

⁵ KRAUTZ, *Ökonomisierung*.

Eine Steuerungslogik, die vor allem Standardisierung kennt, trifft auf eine Unterrichtspraxis, die auf Differenzierung und situatives Feingefühl angewiesen ist.

Was empirische Steuerung kann - und was nicht

Die Kritik an datenbasierter Schulentwicklung heißt nicht, dass empirische Instrumente grundsätzlich wertlos wären. Zentrale Abschlussprüfungen etwa können, sinnvoll gestaltet, eine gemeinsame Orientierung schaffen. Studien hierzu zeigen, dass solche Prüfungen durchaus Effekte auf Unterricht und Leistungsniveaus haben können, abhängig von Fach, Aufgabenqualität und Einbettung in das Schulsystem.⁶ Sie sind ein starkes, sichtbares Steuerungsinstrument. Entscheidend ist jedoch, wie breit man den Anspruch fasst. Diagnostetests, Lernstandserhebungen, Vergleichsarbeiten, zentrale Prüfungen, Schülerbefragungen: All das sind punktuelle, eng definierte Messungen. Sie können Hinweise geben, wo etwas gut oder schlecht läuft. Sie können Muster sichtbar machen, die ohne Daten kaum erkennbar wären. Aber sie können Unterricht nicht abbilden. Sie ersetzen keine systematische, fachkundige Beobachtung des pädagogischen Geschehens. Die Versuchung, mit immer feineren Kennzahlen komplexe Prozesse vollständig steuerbar machen zu wollen, ist groß. Genau hier ist Zurückhaltung geboten. Je stärker Steuerung sich an Indikatoren klammert, desto größer wird die Gefahr, dass Bildung auf das reduziert wird, was sich einfach messen lässt.

Ein anderer Steuerungsentwurf

Was wäre eine Alternative, die das berechtigte Interesse an Ressourcencheck, Transparenz und Qualität ernst nimmt, ohne in Kontrollfantasien zu verfallen? Ein erster Schritt wäre, die Rolle von Abschlussprüfungen pragmatisch zu nutzen. Statt immer neue, kleinteilige Tests in den Klassenstufen dazwischen einzuziehen, ließen sich wenige, gut durchdachte zentrale Prüfungen als klare Zielhorizonte definieren: etwa eine verpflichtende gemeinsame Prüfung in den Hauptfächern am Ende von Klasse 10, die zugleich Zugangsprüfung für die gymnasiale Oberstufe ist, ein sicher konservativer Vorschlag, natürlich auch administrativ aufwändig, aber mit deutlichen Steuerungseffekten: Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler wüssten, worauf es hinausläuft, könnten sich aber im Rahmen der vorgegebenen Bildungspläne relativ frei didaktisch bewegen, um die Ziele zu erreichen.

⁶ Esther D. KLEIN u.a., *Wirkungen zentraler Abschlussprüfungen im Mehrebenensystem Schule. Eine Zwischenbilanz internationaler und nationaler Befunde und Forschungsdesiderata*. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 17/1 (2014), S. 7-33
(https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10133/pdf/ZfE_2014_1_Klein_et_al_Wirkungen_zentraler_Abschlusspruefungen.pdf)

Zweitens müsste die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte ausdrücklich gestärkt werden. Das bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern eine Rückkehr zum professionellen Urteil als zentraler Ressource. Unterrichtsentwicklung wäre dann nicht primär eine Frage von Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht, sondern von kollegialer Reflexion im Kollegium, fachlicher Diskussion, gemeinsamer Entwicklung von Aufgaben, Materialien und diagnostischen Verfahren.

Drittens braucht es realistische, rechtlich abgesicherte Möglichkeiten der Unterrichtsbeobachtung. Schulleitungsteams sollten im Rahmen klar definierter Verfahren Unterricht regelmäßig besuchen und mit Lehrkräften auswerten können, ohne dass jedes Gespräch zum Anlass für Personalmaßnahmen werden muss. Unterrichtsbesuche, die als gemeinsame Lerngelegenheiten verstanden werden, sind pädagogisch wertvoller als jede Kennziffer.

Viertens wäre es sinnvoll, Schülerbefragungen aus der Logik der Zielvereinbarung herauszulösen. Rückmeldungen zum Unterricht und zum Wohlbefinden in einzelnen Fächern können wichtige Hinweise geben. Sie sollten aber nicht primär als Steuerungsdaten fungieren, sondern als Gesprächsanlass: für Klassenkonferenzen, Feedbackgespräche, Schulentwicklungsworkshops, in denen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf Unterricht schauen.

Pädagogische Autonomie als Schutzwert

Im Hintergrund der Debatte steht eine grundsätzliche Frage: Wie viel Vertrauen traut die Gesellschaft ihren Schulen zu? Datenbasierte Steuerung neigt dazu, Misstrauen zu institutionalisieren. Sie unterstellt, dass nur das zählt, was von außen überprüfbar ist. Damit setzt sie die pädagogische Autonomie unter Druck, die in einer demokratischen Schule nicht Luxus, sondern Schutzwert ist. Autonomie heißt nicht, dass Schulen tun, was sie wollen. Sie heißt, dass Schulen in einem klaren normativen Rahmen - Grundrechte, Bildungsauftrag, Lehrpläne - eigenständig herausarbeiten, wie sie diesen Auftrag in ihrer konkreten Situation erfüllen. Dazu gehört die Freiheit, Schwerpunkte zu setzen, Profile zu entwickeln, Wege zum gemeinsamen Ziel zu variieren. Wo diese Freiheit durch ein engmaschiges Netz von Kennzahlen, Zielvereinbarungen und Standardisierungsaufgaben ersetzt wird, verliert Schule ihre pädagogische Mitte. Die Grenze empirischer Schul- und Unterrichtsentwicklung verläuft genau hier. Empirie kann aufklären, blinde Flecken sichtbar machen, Mythen korrigieren. Sie wird zerstörerisch, wenn sie zur heimlichen Leitnorm wird, an der sich alles andere auszurichten hat. Ein Bildungswesen, das seiner demokratischen Verantwortung gerecht werden will, braucht beides: kluge, begrenzte Messungen - und die Bereitschaft, den weiten Raum pädagogischen Handelns nicht im Namen der Steuerbarkeit zu vermesse

